

Théâtre Forum

Atelier Agropolis

Démocratie participative - 2 saynètes

Dernière date de mise à jour : 25 mai 2020

Contexte de création & objectifs	1
Saynète 1 : Le robinet de la fontaine	2
Présentation des personnages	2
Éléments de dialogue	3
Saynète 2 : Plan de rénovation des écoles	7
Présentation des personnages	7
Éléments de dialogue	7

Contexte de création & objectifs

Qu'est-ce que les saynètes mettent en discussion ?

Le collectif Alternative Sétoise, qui porte un projet municipal et se présente aux élections municipales de Sète en 2020, a contacté l'atelier Agropolis pour construire une scène sur le **thème de la participation**. L'idée était de favoriser une discussion avec les habitants à ce sujet, en proposant du théâtre-forum dans la rue. Deux courtes scènes ont ainsi été co-construites avec des membres volontaires du collectif :

1. Le robinet de la fontaine : Le maire de Huit et son équipe ont organisé une consultation pour recueillir l'avis des habitants sur la couleur des robinets de la nouvelle fontaine qui va être construite sur la place. Quand certains sont ravis de participer, d'autres restent perplexes, voir s'opposent au projet. Comment faire en sorte que tout le monde se sente concerné par cette démarche participative ?

2. Plan de rénovation des écoles : 31^{ème} réunion publique de co-construction du plan de rénovation des écoles. Il faut prendre une décision. Chaque citoyen veut apporter sa contribution, qui n'est pas toujours en accord avec celles des autres et relance souvent le débat. Comment aller vers une décision finale tenant compte de l'avis de tous ?

Saynète 1 : Le robinet de la fontaine

Présentation des personnages

- **SA : Simon(e) Archie, Maire de Huit**

55 ans, 2 enfants, Maire de Huit depuis une quinzaine d'années, brigue un nouveau mandat, content.e de ses actions jusqu'ici, à l'écoute/ouverture des changements sociétaux et intérêt pour cette nouvelle tendance à une politique « citoyenne » où l'avis de la population serait plus sollicité, d'où mise en place de ce projet Fontaine. Très content.e à l'idée que ce « sondage citoyen » va lui permettre de renforcer ses chances de gagner les prochaines élections. A vraiment l'impression de s'ouvrir à la participation à travers cette démarche. Néanmoins, c'est plutôt sa ou son chargé.e de communication qui en est à l'initiative.

Accessoire : écharpe de maire

- **MC : Martha(Martin) Com, Chargé(e) de communication pour la mairie**

A la quarantaine, travaille avec la mairie de Huit et Madame le Maire depuis 5-6 ans, très dynamique, passionné.e par son métier, très enthousiaste de ce nouveau projet Fontaine, croit fondamentalement aux orientations politiques de la mairie actuelle, à fond pour le vote citoyen à venir et la réélection potentielle de Simon.e Archie

Durant la scène, c'est elle (lui) qui mène la danse pour que tout se passe bien.

- **MJ : Monique Jovial (ou Martin), l'invité(e)**

« Jeune retraité(e) » de 66 ans, contemplatif/ve amoureux de la vie et de sa ville, adore regarder le temps qui passe, trainer aux terrasses de café, aller au cinéma, voir passer et vivre les gens, voir sa ville bouger. A reçu l'invitation de la mairie pour le vote citoyen sur la couleur du robinet pour le projet Fontaine et est ravi(e) à l'idée de participer, qu'on lui demande son avis, se rend en avance sur le lieu de la réunion publique pour être sûr(e) de ne pas rater ce moment de vote

Durant la scène, peut lever la main de temps en temps pour montrer qu'elle veut prendre la parole de manière disciplinée

- **LV : Louis(e) Vendetta, l'opposant(e)**

Originaire de Huit, militant(e), engagé(e) dans divers associations (distribution de repas, etc.), infirmier(e), mère/père célibataire, syndiqué(e). Est contre la mairie actuelle, n'a jamais voté pour cette Maire là, ne croit pas du tout que ce « vote citoyen » est une démarche participative, plutôt que c'est de l'argent public jeté par les fenêtres, une perte de temps. Il Elle a reçu l'invitation à voter de la mairie, et se

rend à cette réunion pour exprimer son désaccord, « parce qu'il/elle a des choses à dire ».

- **H : Hugolin (Manon), l'invisible**

45 ans, il habite à côté de la Fontaine, « juste là », il a toujours vécu ici. Homme tranquille, il bossait à l'usine. Il vient à la Fontaine tous les jours. Personne ne le voit, il n'appartient pas au « système » et est donc de fait non inclus dans les démarches politiques actuelles de « démocratie participative », d'ailleurs il ne vote pas (parce que ça ne l'intéresse pas).

Pendant la scène, observe les événements de manière détachée. Imperturbable, ses gestes sont lents.

Accessoire : un pinceau et un pot de peinture

- **GZ : Gérard (Géraldine) Zig Zag, le passant**

45 ans, originaire de Huit depuis plusieurs générations, employé de bureau dans une entreprise, n'aime pas particulièrement son travail mais « est bien obligé », « on ne choisit pas » car il a 2 enfants à charge, dont un qui est au chômage. Il ne se positionne pas catégoriquement sur ce qu'il pense de la mairie actuelle, ne le sait pas trop lui-même, attend aussi de voir si son fils réussira à trouver un emploi (ce qui fait partie des promesses de la campagne électorale de Simone Archie) avant d'affirmer qu'il est pour ce parti politique là. Il s'interroge sur ce qu'est vraiment la démocratie participative, et considère que « la participation des citoyens » doit aller plus loin que juste leur demander la couleur d'un robinet. Il n'a pas reçu l'invitation à la réunion publique du projet Fontaine, n'est même pas au courant que ce projet existe, il passe dans le quartier par hasard et profite de voir Madame le Maire pour l'interpeler au sujet de l'emploi de son fils.

Eléments de dialogue

La scène commence avec H entrant sur scène. Il se dirige vers la fontaine au centre, s'assoit à côté

H : Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se brise.

En arrière-plan, entrent MC et SA qui discutent de l'évènement à venir

MC : Rappel sur le planning, déroulé matinée fontaine (vote, photo, discours...)

SA : importance du participatif, enjeu électoral souligné « il y a du monde qui vient »

MC : Bravo pour ce choix de participation, tout le monde est content !

MJ déjà sur place, regarde la fontaine. SA et MC se déplacent vers la fontaine et saluent MJ qui précise qu'il est déjà là parce qu'il a été invité. MC contourne volontairement H sans lui adresser la parole pour autant.

MJ : Bonjour Mme le Maire, je suis très content d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre invitation, j'avais noté cet évènement sur mon agenda. C'est quand même une belle nouveauté que vous proposez là !

SA & MC : merci à vous d'être venu, c'est important d'avoir des citoyens investis comme vous !

GZ arrive par hasard et interpelle SA sur autre chose (emploi de l'enfant par exemple)

GZ : Oh Mme le Maire, justement je pensais à vous. Je vous avais dit que mon fils cherchait un emploi dans une cantine municipale. Ça fait deux ans qu'il est au chômage, c'est difficile, très difficile...

On lui propose d'être gentil et de participer au vote, on verra plus tard pour son affaire. C'est ok pour lui.

SA : Bonjour Monsieur, oui c'est vrai je m'en souviens. Aujourd'hui l'emploi n'est pas le sujet, nous vivons un évènement : nous vous invitons à voter pour... pour la couleur des robinets de cette fontaine ! Si vous voulez bien vous joindre à nous, nous parlerons du reste après, ça va commencer...

LV arrive, SA et MC s'approchent. Il/elle refuse de serrer la main et se met un peu à l'écart, les bras croisés

LV : Bonjour Mme le Maire, bonjour.

MC est contente, prend la parole pour dépasser le froid, remercier les participants. Elle rassemble tout le monde pour la photo (LV refuse de s'y mettre), se met de dos les bras larges ouverts en position photo. H prend la pose.

MC : Bon, très bien, merci d'être aussi nombreux pour cet évènement, nous pouvons commencer ! Nous allons prendre une photo pour valoriser notre action et la rendre visible à ceux qui ne peuvent être là aujourd'hui, je suis certaine que ça leur donnera envie de participer la prochaine fois !

LV : Moi je ne veux pas prendre la photo, je veux parler !

En voyant H au centre, MC baisse les bras, se décale et décale tout le monde pour sortir H du cadre (sans lui parler), relève les bras et prend sa photo (avec son de clic)

MC : Clic, c'est dans la boîte ! Merci à vous, merci. Mme le Maire, merci pour cette initiative, la parole est à vous.

SA : Beau projet en cours, c'est très important pour moi, pour nous, de prendre en compte l'avis des citoyens. Cela nous permettra d'aller ensemble vers un avenir municipal radieux et ...

LV coupe SA sur la fin en exprimant son point de vue :

LV : c'est du gaspillage d'argent public, une supercherie, je tiens à le dire, et d'ailleurs...

MC arrive au secours de SA et lui donne l'opportunité de sortir

MC : svp respectez les autres, tout le monde a un moment pour s'exprimer, là on vous donne l'occasion de le faire via le vote, si tout le monde fait comme il le sent c'est le chaos ...

SA s'éclipse, LV le note et le fait savoir

LV : Comme d'habitude, elle se défile, elle se défile...

MC reprend le lead, placée au centre, les 3 autres autour en demi-cercle, la parole va circuler pour que chacun exprime un point de vue

MC : Mme. Le Maire a un agenda chargé. Aujourd'hui nous sommes donc là pour discuter de la couleur du robinet de la fontaine ...

MJ : Oh génial, moi je suis très heureux d'être là pour participer. Je vois bien du robinet rouge sur cette fontaine, ça ferait très bien dans l'environnement de la place, oui, très bien

GZ: d'accord pour la couleur, mais est-ce qu'on peut savoir d'où vient l'eau ? Et puis, on pourrait choisir les dimensions de la fontaine ? Et les matériaux utilisés peut-être ?

MC : oui je comprends vos questionnements, c'est tout à fait légitime. Enfin aujourd'hui, nous sommes là pour que vous choisissiez la couleur des robinets !

LV : c'est encore une entourloupe de la Maire, elle sait s'y prendre, je dis non à ce vote !

MC : Madame, vous avez bien des enfants non ? Quand ils passeront sur cette place, vous pourrez leur dire que vous avez participé à choisir la couleur du robinet !

LV essaie de convaincre GZ que c'est inutile, pendant ce temps-là MJ lève la main pour parler

LV : vous voyez bien qu'on se fiche de nous non ? C'est de la diversion pour ne pas parler de ce qui est important

MC : respect de la démocratie, temps de parole, expression

MJ : mais enfin on nous demande notre avis, ce n'est pas si souvent, c'est novateur, moi je suis content de voter pour la couleur du robinet. D'ailleurs, la Mairie a du bien penser ce projet dans ses services techniques. Moi je le verrai bien rouge ce robinet, comme sur la place de la ville où je vais en vacances, ça fait très bien

GZ: oui enfin notre avis sur le robinet... pourquoi le robinet et pas autre chose ? Elle vient d'où l'eau ?

MC reprend le lead pour aller vers la fin

MC : puisque nous avons une proposition, je vous propose de passer au vote ! L'avis de Madame est pour un robinet rouge, Monsieur ? (Désignant GZ)

GZ: oui, pourquoi pas rouge, si vous voulez. C'est vraiment ça la démocratie pour vous ?

LV : moi j'en veux pas de vos robinets ! C'est pas ça la démocratie, je voterai pas

MJ : moi je suis très content d'être venu et que ce robinet soit rouge, je vous avais dit que ça serait bien

MC conclue :

MC : nous aurons donc un robinet rouge ! Je vous remercie beaucoup d'être venus honorer l'invitation de Mme. Le Maire et d'avoir participé à ce moment de démocratie.

Tout le monde sort de scène, sauf H, qui se lève doucement

H : je l'aimerais bien verte cette fontaine. Allez, je vais sortir la peinture.

FIN

Saynète 2 : Plan de rénovation des écoles

Présentation des personnages

- **L'Elu.e**

Croit en ces approches participatives, essaye de faire le lien entre les différentes positions et aussi le technicien.

Accessoire : écharpe de maire

- **M ou Mme Techno, le ou la technicien.ne**

Des services de la ville il/elle connaît la technique, le chiffrage. N'aime pas trop ces approches participatives ou tout le monde donne son avis alors que c'est lui qui connaît, c'est son métier et sa raison d'être.

- **Citoyen.ne l'edfix**

Répète toujours la même chose à chaque réunion

- **M ou Mme Lumineuse**

Citoyen.ne ne participant à chaque réunion, il/elle a eu une idée lumineuse pendant la nuit. Il/Elle connaît tous les codes et sait attendre ses objectifs

- **M ou Mme Dominé.e**

Citoyen.ne dominé.e qui n'est pas venue avant, vient pour la première fois, ne comprend pas, n'a pas les codes.

Eléments de dialogue

La scène se passe après de nombreuses réunions publiques de cette commission qui travaille sur le plan de rénovation des écoles. On s'approche du moment où il faudra prendre des décisions.

Elu.e et Techno entrent par le fonds et s'avancent

Techno : Bonjour M.me l'elu.e

L'Elu.e : Bonjour M.me Techno

Techno : voici le dossier, j'ai regardé les propositions faites la dernière fois et fait le chiffrage, tout es là. Il y a des mesures réalistes d'autres non, on les a chiffrées. Tout est là !

L'Elu.e : Vous avez bien pris en compte les avis émis par les citoyens lors des 30 réunions précédentes ? Nous sommes d'accord ?

Techno (*un peu grognon*) : m'en parlez pas, j'espère que c'est la dernière réunion

L'Elue : normalement c'est la dernière réunion juste avant la décision. Ca va être bon. Ne vous inquiétez pas.

Idefix & M.me Lumière entrent, salutations. L'Elu commence la réunion.

M.me dominé.e arrive un peu après, tout.e intimidé.e

Dominé.e : je suis désolé.e, j'ai eu des problèmes pour venir, pour trouver, journée par évidente, blabla...

Interrompu.e par l'Elu.e

L'Elu.e : Je vous rappelle l'objet de la réunion qui fait suite à de nombreuses autres. Il s'agit de déterminer le nouveau plan de rénovation des écoles. Ce plan est basé sur 3 grands principes :

1. mettre l'enfant au cœur de l'école
2. Etre innovant au niveau architectural
3. mettre la participation des citoyens au cœur du projet

Techno : oui voilà, j'ai le chiffrage, le programme

L'Elu.e (*à Techno*) : Merci. Le chiffrage a été fait par M.me Techno. Merci beaucoup

Idefix : oui M.me le maire je vous le rappelle, l'école c'est un triangle, les salles de classe, les toilettes, le réfectoire. Ca doit apparaitre, quand même.

Les autres s'impatientent, un peu exaspérés

Elue : oui on en a déjà discuté les fois précédentes, à chaque fois. Nous n'avions pas retenu votre proposition il me semble. Je vais vérifier

Se tourne vers Techno qui lui dit que ça ne rentrait pas dans le budget.

Idefix : ça n'est pas une proposition, c'est une façon de regarder les choses, c'est un éclairage.

Lumière (*s'impose*) : attendez, écoutez-moi ! Cette nuit j'ai eu une idée lumineuse, je sais ce qu'on va faire. Tout ce béton là, on va l'enlever, on va mettre un potager, faire de l'éducation aux enfants !

L'Elu.e : Excellente idée !

Techno : mais c'est pas dans la norme, de la boue, etc..

Ça monte en tension

Techno : non mais ca n'est pas possible, on ne va pas tout rediscuter, il faut réaliser maintenant !

Idefix : c'est là que mon éclairage est très porteur ! Je ne sais pas pourquoi vous ne voulez pas m'écouter

L'Elu.e : nous écoutons mais on doit avancer là, vers la décision.

Se tourne vers M.me Dominé.e pour faire diversion. Tout le monde écoute.

L'Elu.e (à Dominé.e) : Et vous, qu'en pensez vous ?

Dominé.e : Ah eh bien... je pense que c'est bien de refaire l'éclairage. La semaine dernière mon enfant a glissé sur une pierre...

Lumière se tourne vers elle et l'interrompt.

Lumière (à Dominé.e) : Ne vous en faites pas je vous expliquerai.

Dominé.e se rassoit tout.e penaud.e

Techno : on a le projet !

Idefix : le triangle !

Lumière : En tout cas si vous ne faites pas mon potager, je vais me fâcher. Vous nous demandez notre avis, si vous ne faites rien on fera une pétition contre ce projet!

Tout le monde s'embrouille.

FIN